

Número 4

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626 Número 4 - 2015 Publicación anual por Arqueocoop Ltda. Impreso en Argentina
--

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: *Archivo General de la Nación (Argentina),
Inventario 194*

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo
Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP 1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

www.revistaurbania.com.ar - urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoop.com.ar

Suscripción anual:

Individual: Latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: Latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 27 U\$S

Director

Dr. Ulises Camino
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - UMSA

Comité Editorial

Secretaria:
Lic. Aniela Traba
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Sheila Ali
Instituto Nacional de Antropología
Y Pensamiento Latinoamericano

Valeria Castiglioni
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA)

Lic. Federico Coloca
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA) - CONICET

Javier Hanela
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA)

Silvina Seguí
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA)

Comité Académico

Dr. Mariano Ramos
Dra. Ana María Rocchietti
Dr. Daniel Schávelzon
Dr. Mario Silveira
Dra. Alicia Tapia

Edición y Diagramación

Sheila Ali
Aniela Traba

Corrección de idiomas

Silvina Seguí (Portugués)
Celeste Sudera (Inglés)

Administración

Daniel Batres
Cristal García
Juan P. Orsi

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana
FADU, UBA**

Indización

**Catálogo - Folio 3117
(19/02/15)**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**
de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 4

Lic. Silvia Cornero

Escuela de Antropología, Universidad Nacional de Rosario - Argentina

Lic. Sandra Guillermo

Ministerio de Cultura de la Nación - Argentina

Dra. Ana Igareta

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata - Argentina

Dra. Matilde Lanza

Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP),
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján - Argentina

Dr. Antonio Malpica Cuello

Universidad de Granada - España

Dra. María Marschoff

Instituto de Humanidades, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET)-Universidad Nacional de Córdoba - Argentina

Lic. Sergio Martínez Martínez

Universidad de Cantabria - España.

Lic. Emanuel Montanari

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires -
Argentina

Dra. Virginia Pineau

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Argentina

Dra. Rita Juliana Soares Poloni

Universidade Estadual de Campinas - Brasil

Dr. Mariano Ramos

Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP),
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján - Argentina

Dr. Horacio Schiavazza

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo - Argentina

Dra. Alicia Tapia

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Argentina

Dra. Fernanda Tocchetto

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo - Brasil

Lic. Mónica Valentini

Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario - Argentina

URBANIA
REVISTA LATINOAMERICANA DE ARQUEOLOGÍA E
HISTORIA DE LAS CIUDADES

ISSN 1853-7626
Número 4 (2015)

CONTENIDOS

Editorial _____ **9-12**

Prólogo

Las ciudades y la memoria o la memoria de las ciudades. Disquisiciones para olvidar el olvido

Carlos Landa _____ **13-22**

Artículos

Cidade dos vivos e cidade dos mortos: arqueologia urbana no cemitério do Senhor do Bonfim, Belo Horizonte

Lúisa de Assis Roedel e Fernanda Codevilla Soares _____ **23-44**

La muralla medieval de la Villa de Bilbao. Nuevas reflexiones sobre el estado de la cuestión

Arturo Azpeitia Santander _____ **45-62**

La materialidad arqueológica de la Reducción Jesuítica de Nuestra Señora de la Concepción (provincia de Misiones). Buscando el estilo barroco en la selva

Amanda Eva Ocampo y Rita Bulffe _____ **63-90**

Aportes al estudio del vidrio plano en la arqueología (observaciones en Casa Alfaro, San Isidro, en el siglo XIX)

Daniel Schávelzon, Patricia Frazzi y Francisco Girelli _____ **91-110**

Intervenciones realizadas en el Hospital “Torcuato de Alvear”. Una experiencia multidisciplinaria en el marco de una “ciudad total”
Graciela Aguilar, Leonel Contreras, Jorge Mallo, Leandro Martínez, Sebastián Mirabelli, Sol Noetinger, Ricardo Orsini, Horacio Padula y Roberto Pujana _____ **111-136**

Sitio Santa Coloma: un caso de gestión arqueológica en la salvaguarda del patrimonio material
Florencia Vazquez _____ **137-150**

Informe Extendido

Zooarqueología de la Casa Miguez (Aieta 1067, C.A.B.A.)
Mario Silveira y Horacio Padula _____ **151-168**

Entrevista

Arqueología marxista ‘desde el estómago de la bestia’. Entrevista al Dr. Randall H. McGuire
Javier Hanela y Aniela Traba _____ **169-178**

Normas Editoriales _____ **179-188**

CIDADE DOS VIVOS E CIDADE DOS MORTOS: ARQUEOLOGIA URBANA NO CEMITÉRIO DO SENHOR DO BONFIM, BELO HORIZONTE

Luísa de Assis Roedel^I
Fernanda Codevilla Soares^{II}

Recibido: 01/05/2015
Aceptado: 08/09/2015

RESUMO

Em uma perspectiva contextual, crítica e simbólica, analisamos as relações entre o Cemitério Nosso Senhor do Bonfim e a cidade de Belo Horizonte, Brasil. Tivemos por objetivo analisar os discursos existentes nas quadras, ruas, túmulos, sepulturas, mausoléus e estatuário da cidade dos mortos. Enquanto um superartefato da cidade, entendemos que o estudo da materialidade do cemitério informa sobre a forma pelo a qual os diferentes grupos sociais que formavam a cidade dos vivos classificaram esse espaço social, exibindo sua própria maneira de ser no mundo e marcando de “modo visível e perpétuo a existência do grupo, da comunidade ou da classe” (Chartier 1991:183). O trabalho foi realizado a partir de visitas ao local, levantamento de fontes documentais e da aplicação do Mapa Axial. A partir do levantamento realizado, podemos afirmar que a cidade de Belo Horizonte, na qual o cemitério está relacionado, se estruturou na unidade familiar patriarcal, católica, segregacionista, excludente e que compartilhava uma série de ornamentos padrões, mas que, ao mesmo tempo, construía fronteiras simbólicas que representavam distinção social e identidades entre seus mortos. Em tempos modernos, a materialidade das sepulturas e mausoléus foram utilizadas para demarcar fronteiras que delimitavam espaços sociais da vida na morte.

Palavras-chave: arqueologia urbana - cemitério - espacialidade - materialidade - significado

CIUDAD DE LOS VIVOS Y CIUDAD DE LOS MUERTOS: ARQUEOLOGÍA URBANA EN EL CEMENTERIO SENHOR DO BONFIM, BELO HORIZONTE

RESUMEN

Desde una perspectiva contextual, crítica y simbólica, analizamos las relaciones entre el Cementerio Nosso Senhor do Bonfim y La ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Tuvimos como

^ILaboratório de Arqueologia da FAFICH/Universidade Federal de Minas Gerais (UGMG), Brasil - luisaroedel@gmail.com

^{II}Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas (LEACH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil - fernandacodevillasoares@gmail.com

objetivo reflexionar sobre los discursos existentes en las cuadras, calles, túmulos, sepulturas, mausoleos y estatuaría de la ciudad de los muertos. Considerado como un “superartefacto” entendemos que la materialidad del cementerio informa sobre la forma a partir de la cual los grupos sociales que conforman la ciudad de los vivos clasificaron ese espacio social, exhibiendo su propia manera de “ser en el mundo” y marcando de “modo visible y perpetuo la existencia del grupo, la comunidad o la clase” (Chartier 1991:183). El trabajo fue realizado a partir de visitas, relevamiento de fuentes documentales y de la aplicación del mapa axial. A partir del relevamiento, podemos afirmar que la ciudad de Belo Horizonte, se estructuró a partir de la unidad familiar patriarcal, católica, segregacionista, excluyente. El cementerio compartía ornamentos padronizados, pero que al mismo tiempo, construía fronteras simbólicas que representaban una distinción social e identidades entre sus muertos. En tiempos modernos, la materialidad de las sepulturas y mausoleos fueron utilizados para demarcar fronteras que delimitaban espacios sociales de la vida en la muerte.

Palabras clave: arqueología urbana - cementerio - espacialidad - materialidad - significado

THE CITY OF THE LIVING AND THE CITY OF THE DEAD: URBAN ARCHAEOLOGY AT BONFIM CEMETERY, IN BELO HORIZONTE

ABSTRACT

From a critical, symbolical and contextual perspective, we analyze the relations between the Cemetery Nosso Senhor do Bonfim and the city of Belo Horizonte, located in Brazil. Our goal is to consider the discourse noted in the blocks, streets, graveyards, mausoleums, and funerary art in the city of the dead. While being a super artifact of the city, we understand that the study of the materiality of the necropolis informs about the way in which different social groups classified this social space, showing their own way of being in the world and stating in a “visible and perpetual way the existence of the group, the community or the class” (Chartier 1991:183). This study was made based on visitations on site, research of documental sources and the application of the Axial Map. Based on the collected data, we can assert that Belo Horizonte city, in which the cemetery is inserted, was structured in the moulds of patriarchal, catholic, segregationist, excludent families, which represented the social and identities distinctions between its dead. In modern times, the materiality of the burials and mausoleums was used as another tool to delimit borders of the social spaces of life in death.

Key words: urban archaeology - cemetery - spatiality - materiality - meaning

"Os fundadores de uma nova colônia, seja qualfor a utopia sobre a virtude e a felicidade humana que tenham projetado de partida, invariavelmente aceitam, como uma de suas primeiras necessidades práticas, escolher um pedaço de terra virgem para servir de cemitério e uma segunda porção de terreno para construir uma prisão."
(A letra escarlate, NH)

A mina curiosidade pelas necrópoles foi a motivação inicial para que eu me interessasse pela arqueologia dos cemitérios. Em todas as férias, durante viagens de carro pelo interior de Minas Gerais, eu queria a qualquer custo para que parássemos e observássemos os pequenos cemitérios nas beiradas de estrada. A morte e o mundo dos mortos nunca foi um tabu para mim, de maneira que, anos mais tarde, quando cursava arqueologia, este objeto de pesquisa foi uma escolha quase automática, devido a familiaridade com o assunto. De uma maneira quase mórbida, sinto-me à vontade no mundo dos mortos, especialmente no Bonfim. Situado no topo de um morro, o cemitério oferece uma vista panorâmica de Belo Horizonte, com a Serra do Curralao fundo, o que contraditoriamente lhe transmite uma sensação bucólica de tranquilidade. Essa intimidade com o local de pesquisa, bem como a facilidade para discutir a morte, foram fundamentais para o desenvolvimento das análises acerca dos discursos presentes nesse espaço. Tendo em vista alguns interesses comuns, Fernanda sugeriu a continuação e sistematização de um trabalho a respeito do Cemitério do Bonfim. Nesse segundo momento da pesquisa, a co-autoria se desenvolveu a partir de perspectivas compartilhadas sobre esse superartefato que integra a cidade, de maneira que o desafio de realizar uma escavação da paisagem do cemitério, sem colher de pedreiro (Thiesen 2005), tornou-se a motivação conjunta desse estudo.

Lúisa Roedel

CIDADE E CEMITÉRIO: APORTES INICIAIS

As cidades contemporâneas são excludentes e impessoais, feitas, sobretudo, para carros e comércio. A rua é a principal unidade de estruturação e não a vizinhança ou a comunidade. Manifestações, ocupações e pichações podem ser considerados movimentos sociais que reivindicam o “direito à cidade” por parte de seus ocupantes (Lefebvre 2001; Harvey et al. 2013).

A arqueologia urbana -em quanto disciplina que estuda “*the relationships between material culture, human behavior, and cognition in an urban setting*” (Staski 1982:97)- permite dar voz aos grupos invisíveis das cidades, já que analisa a materialidade e seus discursos não-verbais e não-oficiais, construindo uma versão alternativa sobre o passado e empoderando a polifonia urbana dos excluídos (Souza 2013).

Nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido teve por objetivo analisar as principais características da sociedade belorizontina em fins do século XIX e início do XX, por meio do estudo do Cemitério do Bonfim. Tendo este como um microcosmo da cidade mineira e no qual, a partir de sua materialidade e espacialidade, foi possível levantar informações acerca das relações sociais, identidades e exclusões da atual capital de Minas Gerais.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de visitas ao local e do que Thiesen (1999:14) denominou como “arqueologia do olhar”, que pode ser caracterizada por uma “arqueologia que não envolve necessariamente escavação (...) arqueologia do andar, do observar”. De acordo com a autora, esse tipo de trabalho é realizado a partir da “observação dos vestígios de superfície através de caminhadas, em associação ao uso de mapas, plantas e fotografia” (Thiesen 1999:13). A arqueologia do olhar não se resume a visão como ferramenta analítica, mas sim uma metáfora para explicar uma prática que requer a decapagem da paisagem urbana e suas estruturas.

Assim, ao visitarmos o Cemitério do Bonfim e observarmos seus vestígios em superfície, realizamos o levantamento sistemático das quadrastrês 16, 17 e 18. Segundo Almeida (2007), essas quadras foram uma das primeiras a serem ocupadas, de maneira que nelas encontramos um maior número de sepultamentos dentro do nosso recorte cronológico (fim do XIX e início do XX),

oferecendo assim mais dados para pesquisa. Além disso, recorreremos a algumas fontes documentais acerca da história do cemitério e da cidade de Belo Horizonte, com a finalidade de contrapor-las às evidências materiais, especialmente mapas, plantas e fotografias¹.

Com base nas informações obtidas, aplicamos a Análise Alpha na planta do cemitério referente ao período em que foi construído. Tal análise foi inicialmente proposta por Hillier y Hanson (1984) nos estudos sobre a “Teoria da Sintaxe Espacial”, que buscam compreender a ordem espacial do traçado de um assentamento, levando em consideração as relações entre os espaços públicos e as construções. Por meio da Análise Alpha é possível discutir “a distribuição e acessibilidade dos espaços, bem como a criação de hierarquias espaciais” (Soares y Moreira 2015:130)².

O Mapa Axial do Cemitério do Bonfim foi produzido a partir da aplicação da Análise Alpha e nos permitiu discutir questões acerca da integração e segregação dessa necrópole, pensando as relações das quadras e suas vias de acesso. A análise da organização espacial do cemitério nos auxiliou a entender a forma como a sociedade da capital mineira classificou e hierarquizou seus mortos³.

Cabe destacar que a cidade de Belo Horizonte foi construída no ano de 1897, em um contexto de modernização que culminou com o planejamento da cidade, pensada para ser um símbolo da modernidade e da República, ligado aos ideais positivistas de ordem e racionalidade. O cemitério do Bonfim é tão antigo quanto a própria cidade de Belo Horizonte e foi planejado para atender as necessidades de sepultamento da então nascente capital. Foi inaugurado em fevereiro de 1897, dez meses antes do surgimento de Belo Horizonte (Almeida 2007:148).

O Bonfim foi planejado pela Comissão Organizadora da Nova Capital e pensado como parte integrante da urbe, mesmo que à época este estivesse construído fora dos limites da mesma. Quando foi planejada, a necrópole foi pensada de maneira a ocupar 160.000 m² no bairro do Bonfim, que escapava das margens do perímetro urbano, em uma tentativa de destinar um local relativamente distante para os mortos, de acordo com a ideologia vigente no período. Nessa época os cemitérios eram uma prioridade no processo de modernização da malha urbana, como reflexo das políticas de salubridade que foram adotadas a partir da segunda metade do século XIX no Brasil. Até então, os sepultamentos eram feitos dentro ou próximo às igrejas; com o higienismo, essa prática caiu em desuso e os sepultamentos passaram a ser feitos “extramuros”, em regiões mais afastadas do convívio urbano (Almeida 2007:158).

O Cemitério do Bonfim foi planejado por alguns dos membros que integravam a comissão encarregada do projeto de construção de Belo Horizonte. Nessa história intimamente relacionada (entre cemitério e cidade), entendemos que a análise do traçado espacial da necrópole e o estudo de seus túmulos, mausoléus e estatuários, nos permite entender de que forma os diferentes grupos sociais que formavam a sociedade belorizontina classificaram esse espaço social, exibindo sua própria maneira de ser no mundo e marcando de “modo visível e perpétuo a existência do grupo, da comunidade ou da classe” (Chartier 1991:183), mesmo após a morte.

HISTÓRIA E ARQUEOLOGIA DOS CEMITÉRIOS: UMA BREVE REVISÃO DOS TÚMULOS COMO FONTES DE PESQUISA

A arqueologia dos cemitérios apresenta ainda poucos estudos de caso no Brasil. De acordo com Borges et al. (2004), isso se deve ao fato da temática causar certa estranheza e se configurar como uma proposta de pesquisa não muito popular. Um dos trabalhos mais representativos desenvolvidos no Brasil sobre arqueologia do cemitério foi de Lima (1994) sobre cinco cemitérios cariocas, em que ela buscou entender a transformação das mentalidades na mudança do Império para República, expressas na materialidade dessas necrópoles. Os jazigos por ela analisados demonstram que nesses dois momentos históricos distintos, as mudanças na sociedade alcançaram até mesmo a maneira de lidar com a morte.

Em um contexto global, Deetz (1977) é um dos primeiros pesquisadores a perceber os cemitérios como fonte de estudos arqueológicos. Ele relaciona as mudanças estilísticas da cultura material fúnebre com a sociedade que as produziu. O autor explica que os adornos de caráter religioso geralmente não se transformam tão rapidamente, estando presentes quase sem alterações no estilo e morfologia que foram concebidos desde o início do cemitério: *“religious institutions and their artifacts are known to be the most conservative aspects of a culture, resisting change”* (Deetz 1977:88).

O historiador Philippe Ariès foi um dos precursores ao tratar do assunto, apresentando as formas de lidar com a morte e suas transformações ao longo do tempo em duas obras principais: *“História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias”* (Ariès 2003) e em *“O Homem diante da morte”* (Ariès 1982). Posteriormente, o também historiador francês Vovelle (1987), realizou um estudo mais detalhado da morte no mundo Ocidental, concordando com algumas ideias de Ariès (1982, 2003) e refutando outras.

Vale ressaltar a obra *“Arte e Sociedade nos Cemitérios Brasileiros”* de Valladares (1972), que contempla cemitérios nacionais considerados como patrimônio cultural. A noção de patrimonialização empregada busca analisar aquelas necrópoles suntuosas, que contêm jazigos monumentais e/ou peças de artistas renomados e, por isso, o livro se dedica apenas aos grandes e famosos cemitérios do país.

Ribeiro (2007), através de uma abordagem histórica, analisa a teoria arqueológica e suas transformações no estudo do espaço cemiterial. No decorrer da obra a autora explicita como o evento da morte vem sendo percebido através de sua materialidade pelos arqueólogos. Segundo a autora, a *New Archaeology* se aproxima da Antropologia para realizar interpretações acerca do mundo social, através da Teoria Geral dos Sistemas, que entende a cultura como um mecanismo em equilíbrio homeostático (Ribeiro 2007:67). A possibilidade de comparações e estudos analógicos entre as culturas, levam os arqueólogos a buscar padrões de similaridade. Estes estudos focam na reconstrução das camadas sociais de dada sociedade em função do *status* do morto. Essa análise é desenvolvida a partir da observação dos objetos empregados no adorno das sepulturas e no tratamento dispensado ao defunto (Ribeiro 2007:73). As críticas a essa corrente partem da associação direta entre os bens, a riqueza e a facilidade de se “medir” o *status* do indivíduo sepultado. O debate acerca das simbologias e compreensão das práticas mortuárias

dentro de seu contexto específico só será introduzido em recentes discussões teóricas da arqueologia.

Correntes mais antigas buscaram entender os cemitérios a partir da ideia de representação nos rituais mortuários. Assim, confere-se agência ao indivíduo e seu papel no contexto arqueológico é ressaltado. As contribuições dessa corrente para o estudo cimiterial concentram-se, principalmente, na possibilidade de compreender a cultura material em um viés histórico, passível de ser ressignificada ao longo do tempo e em contextos diferentes. O foco no contexto é um conceito chave que procura correspondências interpretativas do objeto com seu local de deposição específico. Os adornos funerários, a matéria-prima, a disposição do corpo e sua orientação são entendidos, segundo essa corrente, como possibilidades de reconstrução do ritual da morte e de seu significado.

Atualmente, vertentes da arqueologia buscam interpretar os vestígios mortuários associados a estudos interétnicos e de gênero, e/ou relacionados a Arqueologia Crítica (Ribeiro 2007:124). Os estudos recentes procuram dar voz a minorias invisibilizadas ao longo do tempo, tanto na cidade quanto no espaço funerário. Com a arqueologia crítica, foca-se na questão do poder e seu reconhecimento a partir do contexto arqueológico (Wilkie y Bartoy 2000). Os sepultamentos se configuram como local privilegiado para interpretar relações de poder. A cultura material, através dos materiais utilizados no túmulo, suas dimensões, volume, localização dentro do cemitério, etc., permite realizar uma leitura dos diversos papéis dos grupos sociais.

Conforme informado anteriormente, nesse artigo nos preocupamos em interpretar os vestígios e analisar os significados inerentes à cultura material fúnebre, buscando construir uma história alternativa para a cidade de Belo Horizonte, através da sua cidade dos mortos, esta mais antiga e tradicional que a própria cidade dos vivos.

Em uma perspectiva contextual, crítica e simbólica, buscamos entender a espacialidade das quadras, sepulturas e mausoléus, bem como suas formas e significados. O estudo dos vestígios do Cemitério do Bonfim foi realizando pensando este enquanto dimensões concretas das relações sociais (Beaudry et al. 2007), ou seja, enquanto materialização de relações identitárias, de gênero, sociais e religiosas que fizeram parte da estruturação da capital mineira nos seus primeiros tempos.

O CEMITÉRIO COMO UM SUPERARTEFATO DA CIDADE

Com o propósito de analisar o cemitério na perspectiva da arqueologia urbana, partimos de duas propostas que se complementam: a primeira é considera-lo enquanto um superartefato que é incorporado à malha urbana, e a segunda enquanto uma representação simplificada da cidade, porém mantendo suas características essenciais.

Na primeira proposta, quando afirmamos que o cemitério é um superartefato da cidade, entendemos que este faz parte da urbe, mesmo não estando localizado dentro do seu perímetro. A sua existência ajuda a dar forma à Belo Horizonte e o seu estudo deve ser realizado levando em conta sua localização contextual.

Nesse sentido, é importante lembrar o entendimento do conceito cidade-sítio (*city site*) de Cressey y Stephens (1982:50), definido da seguinte forma: “*The term city-site refers to the area; that incorporates an urban settlement and is tied to it in terms of spatial and socioeconomic organization. Within the urban settlement is a core or center of population, wealth, and power. It is smaller than the city measured by conventional standards (legal boundaries or settled areas)*”. A proposta considera a cidade como um sítio e suas unidades (ruas, casas, praças, prédios, cemitérios) como superartefatos que se relacionam de forma integrada e dinâmica.

A fim de facilitar o entendimento da proposta, cabe esclarecer o que se entende por artefato e/ou superartefato. Segundo Zarankin (2002:15) os “objetos produzidos e utilizados” pelos seres humanos, ou seja, os artefatos, são vestígios “ativos, dinâmicos, portadores e geradores de significados”, sua análise, permite desvendar “uma linha alternativa para estudar as pessoas e o seu mundo social”. Nessa mesma linha, Leone (1984), Rubertone (1989) e Thiesen (2005) chamam atenção para a existência de relações de intencionalidades entre os grupos sociais e os artefatos. Segundo estes autores, a partir dos artefatos é possível estudar estruturas sociais, valores culturais e outros aspectos não materiais da cultura, visto que sua forma, função e significado fazem parte de escolhas culturalmente realizadas (intencionais). Utilizando as ideias sugeridas para artefatos e ampliando sua escala de tamanho para o entendimento de superartefatos (casas, prédios, cemitérios, bairros e cidades), podemos sugerir que o Cemitério do Bonfim é um superartefato que representa discursos acerca daqueles que os construíram e os utilizaram para enterrar seus mortos ao longo do tempo e que está em integração com a cidade como um todo.

Extrapolando ainda mais essa perspectiva, podemos afirmar que os limites do sítio arqueológico, no caso o Cemitério do Bonfim, ultrapassam o local determinado para a pesquisa. Levando em conta que as relações entre os elementos que compõem a cidade são fontes de informação para o entendimento da cidade de forma integrada, também podemos considerar que o estudo do cemitério deve levar em consideração a cidade envolvente, uma vez que a dinâmica das relações entre sociedade e cemitério não se esgotam no perímetro da necrópole. Logo, pensar o cemitério como um superartefato da cidade, requer que levemos em conta sua localização, interações com outros superartefatos e grupos sociais que fazem parte da urbe e significam a necrópole.

Na segunda proposta, quando afirmamos que o cemitério é uma representação simplificada da cidade, entendemos que o estudo das suas características formais e espaciais compartilha das mesmas matrizes culturais que planejou e construiu a cidade; logo, o estudo da sua materialidade nos permite desvendar características sociais da sociedade belorizontina.

Assim, a análise da materialidade da cidade dos mortos, que dá corpo ao cemitério, como os túmulos, os mausoléus, as estátuas, os adornos e a própria organização espacial (estes podem ser considerados artefatos dentro do superartefato que é o cemitério), nos permite entender, também, aspectos simbólicos sobre a cidade dos vivos (no caso Belo Horizonte) em fins do século XIX até meados do século XX.

Enquanto metáfora da cidade, a materialidade do cemitério pode ser lida como comunicações não-verbais acerca dos grupos sociais que configuraram a cidade. Além disso, uma vez que conserva traços estruturantes em comum com a cidade: ruas, avenidas, praças, lotes maiores ou

menores, capela e até mesmo a administração; a necrópole pode ser considerada um microcosmo desta.

CEMITÉRIO DO NOSSO SENHOR DO BONFIM: MONUMENTALIDADE, INVISIBILIDADE E ESPACIALIDADE

O Cemitério do Bonfim se enquadra nos modelos dos primeiros cemitérios públicos brasileiros, nos quais o espaço projetado faz alusão à cidade dos vivos, devido a inclusão de ruas, praças, avenidas e outros em seu traçado. Atualmente, no Cemitério do Bonfim, é possível, inclusive, entrar de carro e andar com este em várias partes, configurando ruas para automóvel dentro do cemitério. Tal aspecto está de acordo com a lógica das cidades contemporâneas, nas quais as ruas para carro são seus elementos estruturadores.

Com a implantação da República, os enterramentos deixaram de ser feitos *ad sanctos*, isto é, em local sagrado, dentro ou próximo às igrejas, e passaram a ser realizados em espaços afastados do movimento e convívio cotidiano dos centros urbanos (Lima 1994; Almeida 2007; Motta 2009).

O projeto urbanístico do Bonfim é baseado nos moldes positivistas de uma cidade que foi planejada para não extrapolar certos limites geográficos, com os espaços ordenados, para que o cemitério fosse também sanitário. O Bonfim conta com aproximadamente 17.000 sepulturas, dispostas em 54 quadras. Os resquícios dessa organização podem ser notados no projeto de quadras temáticas, ou seja, determinados espaços que eram destinados, a princípio, exclusivamente para certos tipos de sepultamento.

A quadra três, por exemplo, era originalmente específica para crianças, enquanto a quadra 18 era destinada especificamente aos políticos e soldados. Atualmente, após a superlotação do cemitério e a revenda de alguns jazigos, essas quadras não são mais ocupadas apenas pelo grupo particular a que foram inicialmente designadas.

O primeiro cemitério belorizontino se consolidou como a necrópole tradicional da capital mineira, abrigando túmulos de grande parte da elite da cidade. Todavia, durante mais de quatro décadas, o Cemitério do Bonfim era o único local de enterramento público em Belo Horizonte. Assim, desde sua inauguração, em 1897, até 1942⁴, quando é inaugurado o Cemitério da Saudade, também em caráter municipal, o Bonfim foi o destino de grande parte dos sepultamentos do período.

Este período conta com uma pluralidade de segmentos sociais convivendo no espaço funerário, uma vez que essa era a única necrópole existente em Belo Horizonte. A partir da observação sistemática dos túmulos, bem como da organização espacial do cemitério, percebemos que durante o mesmo período cronológico, diferentes segmentos da estrutura social conviveram naquele espaço; porém, fronteiras simbólicas foram construídas no sentido de demarcar diferenças e hierarquias, monumentalidades e invisibilidades. Com a finalidade de perceber quais seriam essas fronteiras estabelecidas entre os grupos sociais que ocuparam o cemitério, elencamos algumas variáveis para proceder a análise dos sepultamentos, tais como: dimensões, presença ou ausência de adornos funerários; inscrições e epigrafia tumular; qualidade da matéria-prima e local

de construção do jazigo.

Nesse sentido, a partir do levantamento realizado, entendemos que o cemitério pode ser lido a partir de quatro tópicos principais: distribuição espacial das suas construções, relações patriarcais e exclusões de gênero entre as sepulturas, reprodutibilidade técnica dos adornos e religiosidade no espaço funerário.

Organização espacial e hierarquização da necrópole

No primeiro aspecto, distribuição espacial, verificamos que a localização de alguns mausoléus e sepulturas relaciona-se aos locais de maior visibilidade/invisibilidade dentro da necrópole. Analisando o Mapa Axial do Cemitério e suas assimetrias relativas (RA) (Figura 1), foi possível concluir que as ruas três e 16 são as que permitem maiores números de encontros, haja vista que o RA das mesmas resultou em 0,021, em oposição as ruas um e dois, que possibilitam os menores números de encontros, com RA igual a 0,116 e 0,104, respectivamente. As ruas mais integradas (três e 16), cujos RA mostram menores índices, formam uma grande avenida que corta o cemitério de ponta a ponta. Cabe ressaltar que inicialmente a entrada do cemitério ocorria pela rua três, o que sugere que sua integração ao resto do cemitério não é aleatória, uma vez que através da rua de entrada era possível chegar facilmente a qualquer ponto da necrópole. As ruas três e 16 formam a principal avenida do espaço cemiterial, sua estrutura dorsal, de modo que eram, possivelmente, as áreas mais valorizadas da necrópole.

As quadras 17 e 18 localizam-se separadas pela rua três, de maior integração. Acreditamos que essa posição confere às mesmas uma grande visibilidade na espacialidade do cemitério, partindo do pressuposto que as ruas que possibilitam maiores encontros são àquelas nas quais as pessoas tinham maiores chances de circulação, e, por isso, as mais visíveis dentro do espaço cemiterial. A quadra 18 é justamente a quadra temática dos políticos e compreende mausoléus como de Olegário Maciel e de Raul Soares⁵, entre outros.

Em oposição a essa espacialidade central, as ruas um e dois, cujos RA's possuem os maiores índices, situam-se numa área lateral da necrópole, configurando a esse espaço uma condição periférica e mais segregada em relação ao todo. Para além da espacialidade semelhante, planejada, ortogonal e higiênica, a organização espacial do centro urbano aparta, distingue e seleciona os grupos sociais, bem como no cemitério, que é considerado dessa maneira um microcosmo da cidade.

A partir da tabela que regula os preços dos sepultamentos disponível no Regulamento do Cemitério Municipal de Belo Horizonte (Almeida 2007), é possível inferir sobre os bons e maus lugares da necrópole, bem como a preferência de alguns estratos sociais por determinados tipos de sepulturas.

“Tabella

Sepulturas rasas para adultos _____	8\$000
Sepulturas rasas para anjos _____	5\$000
Sepulturas em carneiras por 5 annos	
Para adultos _____	50\$000
Para menores até 12 annos desde que o caixã o tenha 1,50 m _____	30\$000

Sepulturas perpetuas em carneiras _____ 300\$000
 Sepulturas perpetuas até 4 adquiridas para uma só família _____ 1:000\$000
 Terrenos para mausoleos, aquisição perpetua por metro quadrado _____ 200\$000”
 Decreto nº. 1368 de 05 de março de 1900. Regulamento do Cemitério (...) p.8, apud. (Almeida 2007:169).

Fonte: <http://www.quaidd.com/images/mapas/mapas-minas-gerais.jpg>

LINHA	RA	LINHA	RA	LINHA	RA
3	0,021	16	0,021	20	0,052
19	0,052	18	0,052	17	0,052
13	0,052	12	0,052	25	0,058
27	0,061	26	0,061	15	0,061
14	0,061	11	0,061	10	0,061
9	0,061	8	0,061	5	0,067
4	0,067	24	0,07	23	0,07
22	0,07	21	0,07	6	0,076
7	0,083	2	0,104	1	0,116

Figura 1: Mapa Axial do Cemitério Nosso Senhor do Bonfim. Autora: Luísa Roedel, 2015.

A discrepância de valores e sua alta variabilidade sugere que o cemitério municipal, destinado a toda a população, poderia, e deveria, diferenciar seus mortos em todas as etapas das práticas mortuárias, a começar pela escolha do tipo de sepultamento. Na cidade dos mortos, assim como na dos vivos, os lotes eram diferenciados pelo seu valor, que carregava consigo certo prestígio ou depreciação por aquele tipo de sepultamento.

Uma análise comparativa da espacialidade das quadras estudadas demonstra que os setores marginais da necrópole possuem um menor número de mausoléus, cujo metro quadrado do terreno era 25 vezes mais dispendioso que o terreno mais acessível para sepultamento.

Os terrenos para mausoléus encontram-se em sua maioria na quadra 18, mas também na quadra 17, em menor número. Este setor, privilegiado por sua visibilidade, era geralmente tido como local ideal para o enterramento de membros de um grupo que desejavam marcar tal identidade social, perpetuamente, no espaço funerário.

Os mausoléus, entendidos aqui como jazigos de dimensões monumentais e frequentemente com adornos suntuosos, se encontram principalmente nas quadras adjacentes às avenidas principais, que também foram as primeiras a serem ocupadas. Apesar de inicialmente as quadras serem temáticas, destinadas especificamente para políticos e militares ou crianças, essa regulamentação acontecia mais no âmbito simbólico do que no aspecto legal. Entendemos que a porcentagem majoritária dos mausoléus está localizada no entorno das linhas 3 e 16 (ver Figura 1), por dois motivos: as quadras ao longo dessas ruas foram as primeiras a receberem sepultamentos e também por se localizarem nas vias de maior visibilidade dentro da cidade dos mortos.

As exclusões de gênero

No segundo aspecto, relações patriarcais e exclusões de gênero, notamos uma diferenciação entre os túmulos familiares e os individuais que possivelmente estejam relacionados a estas questões. Nas sepulturas familiares, são encontradas referências a um sobrenome genérico da família, como em “*Família Sena*”, “*Família Masotti*”, “*Perpétuo da Família Meschessi*”. Todavia, na maioria dos casos, o jazigo é identificado pelo nome do pai ou marido: “*Jazigo da Família Caetano de Freitas*”, “*Família Herculano César*”, “*Jazigo da Família Henrique Costa*”, como pode ser percebido nas fotos abaixo (Figura 2).

Figura 2. Inscrições tumulares nos jazigos familiares. Fotos: Luísa Roedel, 2014.

O nome do patriarca é apresentado em destaque e o nome das mulheres e filhos, quando existente, encontra-se em segundo plano, mas sempre associado ao nome do patriarca da família. Os outros indivíduos do núcleo familiar abdicam assim, do seu direito à memória e individualização para se afiliarem e se identificarem com o grupo familiar e, mais precisamente, com o nome do provedor. Todos os feitos particulares, conquistas e singularidades são suprimidas em nome dessa coletividade.

Materialmente, o jazigo familiar possui características simbólicas que têm por função manter unido os membros da família depois da morte. Assim, ele seria responsável por manter a coesão daquele grupo até mesmo no espaço funerário.

Ser enterrado em um túmulo familiar também é um fator distintivo, que procura inscrever determinados indivíduos dentro de jazigos suntuosos, marcando a posição social daquela família e diferenciando-a dos demais enterramentos. Além disso, muitos dos túmulos familiares reproduzem, arquitetonicamente, os laços de sangue. Esses se assemelham às casas, reforçando a noção de unidade doméstica e perpetuando-a no espaço funerário.

Até as primeiras décadas do século XX os jazigos familiares eram constantes nos cemitérios brasileiros (Motta 2009:75). Esses túmulos são a maneira de marcar o espaço funerário através da genealogia e coesão familiar, podendo ser entendidos como a construção arquitetônica análoga a casa e que simboliza as relações intraparentais.

Entendemos que essa forma de representar a morte (casas que reproduzem unidades familiares e patriarcado) esteja relacionada, em grande parte, à estruturação da sociedade belorizontina, na qual a unidade fundamental era a família patriarcal. Através dessa unidade social, valores eram transmitidos, reproduzidos e apropriados (Figuras 3 e 4).

Figura 3 e 4. Jazigos familiares morfológicamente semelhante às casas. Fotos: Luísa Roedel, 2014.

Senatore (2007:294) afirma que “*Las familias entonces, pueden ser interpretadas como metáfora del Estado, en la que el pensamiento político convencional el Rey es el ‘padre’ de sus súbditos, y el ‘reino del padre’ es la unidad doméstica. En ella descansa el futuro de la sociedad*”. Segundo a autora, o pai é o representante político (rei) e este reina na unidade doméstica, perante sua família (súditos). Ainda de acordo com a autora, a família patriarcal é o pilar da sociedade moderna, que estruturou e transmitiu os valores que serão internalizados em cada comunidade. No caso de Belo Horizonte, podemos sugerir que essas relações familiares e sociais perpassaram a estruturação do cemitério e foram arranjos intrínsecos da cidade que se declarava moderna.

De forma análoga ao exposto anteriormente, encontramos túmulos individuais que possivelmente estariam relacionados aos indivíduos que não se enquadravam nos valores tidos como aceitáveis pela família patriarcal mineira. Um dos mais representativos foi a sepultura de Herculine Barbin, encontrada na quadra dos políticos (quadra 18) (Figura 5).

Antes de falarmos de Herculine, é importante destacar que a quadra dos políticos possui os mausoléus monumentais de conhecidas figuras públicas do Estado de Minas Gerais. Estes possuem grandes dimensões e se destacam pela sua monumentalidade, obras de artistas renomados e matéria-prima da melhor qualidade, muitas vezes importada de países europeus (Almeida 2007:267). Os jazigos desses políticos possuem uma localização privilegiada. A topografia plana do local também é um fator que contribui para que essa quadra tenha uma visibilidade maior do que as no seu entorno. Ao lado de tais monumentos, localiza-se a simples sepultura de Herculine, uma campa baixa, com acabamento rudimentar em alvenaria, com poucos centímetros de altura acima do solo.

Figura 5. Epigrafia tumular no jazigo de Herculine Barbin. Foto: Luísa Roedel, 2014.

Herculine Barbin foi *um xintersex* francês que viveu no século XIX e teve seus diários posteriormente publicados por Foucault (1980). Herculine foi *designadx* como mulher no momento

de seu nascimento, tendo adotado o nome de Alexina. Quando jovem, percebeu que seu corpo entrava em conflito com sua identidade de gênero, sendo *obrigadx* aos 20 anos, pela família, profissionais e figuras religiosas a mudar seus comportamentos e hábitos, que seriam a partir de então masculinos⁶.

Nesse contexto, durante o século XIX, campos da medicina, direito e religião tentaram -tendo falhado em muitas das vezes- atribuir um sexo estático a identidade de gênero do intersex. Vale ressaltar que essa questão não ficou circunscrita ao século XIX, estando presente até a atualidade. Como consequência, *xintersexeram* alvo de vários grupos que tentavam determinar e eleger um sexo e papel de gênero a ser exercido socialmente. Esses indivíduos, muitas vezes, enfrentavam o confronto entre o próprio corpo e a identidade de gênero (forçosamente atribuída por agentes externos) que culminavam em distúrbios psicológicos, por vezes, levando ao suicídio. Como descreve Foucault (1980:11): “*Obliged to make a legal change of sex after juridical proceedings and a modification of his civil status, he was incapable of adapting himself to a new identity and ultimately committed suicide*”.

Herculine, *x intersexsepultadx* no Bonfim, enfrentou um contexto social em que foi *marginalizadxpelxs* seus atributos físicos. Em fins do século XX, a conduta médica se pautava por patologizar e extirpar, cirurgicamente, um dos sexos. Acreditamos que ter sido *enterradx* individualmente, sem qualquer vinculação familiar (não sabemos nem seu nome verdadeiro) seja um indício de que, por ter fugido as regras familiares, Herculine foi *segregadx*. Para além de ser *segregadx*, Barbin foi *invisibilizadx*, já que seu túmulo é quase imperceptível em um olhar destentado nas monumentais sepulturas da quadra 18.

Apesar de ter sido sepultado em um túmulo individual, a individualidade desse sujeito lhe foi negada, uma vez que seu direito à memória e individualização foram transferidos à figura de Herculine Barbin. A partir de seu jazigo, a única informação que se pode aceder é uma simplificada representação de sua condição de *intersex*. A vergonha e negação de Barbin por sua família, já que este era uma pessoa desviante, fez com que a identificação do morto não ocorresse e esse não fosse relacionado a nenhuma narrativa familiar comum.

X hermafrodita que viveu em fins do século XIX representava exatamente o oposto do que aquela quadra buscava mostrar: os grandes feitos públicos, a exaltação de boas pessoas, o trabalho e a ligação familiar. Esse indivíduo, à margem da sociedade, segregado até por sua própria família, paradoxalmente divide a quadra com membros da classe dominante, com grande prestígio econômico e social.

Adornos funerários e identidade religiosa

Analisando os adornos das sepulturas, percebemos que existe uma standardização das esculturas, de maneira que muitas aparentam terem sido produzidos em série. Almeida (2007) destaca que nos ateliês haviam catálogos que contavam com uma gama de opções para a escolha do cliente: “O contratante dos serviços das oficinas baseava suas escolhas em catálogos próprios do acervo das empresas, podendo também, determinar acerca do que deveria ser trabalhado no túmulo” (Almeida 2007:183).

Uma vez que o uso das mesmas esculturas, modelos de túmulos, matérias prima, ou adornos semelhantes não necessariamente indicam um compartilhamento de visões de mundo, essa semelhança estética entre os adornos poderia estar sugerindo que ser igual não é um problema, ainda que na prática a situação seja diferente. A standarização é uma das características do Mundo Moderno, de maneira que acreditamos que a recorrência das peças esteja relacionada com as transformações históricas contextuais do período, no qual o Mundo Moderno e a produção de bens em massa alcançaram, inclusive, o mercado funerário.

Nesse sentido, na nova capital moderna e progressista que se estruturava, possuir adornos idênticos não foi um problema, desde que estes estivessem “na moda” ou fossem produzidos pelas célebres marmorarias da cidade. Muitos desses artesãos eram artistas de renome internacional, com peças expostas em cidades brasileiras e até estrangeiras. Os desejos de diferenciação social, poder e *status*, ainda seriam concretizados mesmo que aqueles adornos não fossem singulares.

A necrópole acompanhou a paulatina transição da sociedade mineira para o Mundo Moderno. Essa transformação alterou as mentalidades em um contexto mais amplo, mas também na maneira de lidar com a morte e a forma que o luto e a memória seriam representados no espaço funerário. Com o declínio da singularidade nas obras de arte, na era da reprodutibilidade técnica (Benjamin 1985), a produção única é cada vez mais substituída pela produção em série. O Bonfim apresenta vestígios desses dois momentos: inicialmente, foi marcado por obras únicas de imigrantes que trouxeram o ofício artesanal do trabalho em mármore e outras pedras para o Brasil; posteriormente, passou a se tornar um espaço cada vez mais denso e repleto de obras semelhantes ou idênticas.

A capital e, conseqüentemente, o cemitério foram planejados de acordo com valores modernos, de maneira que a necrópole seria, em teoria, laica e abrigaria indivíduos de todas as crenças. Todavia, percebe-se que o cemitério foi construído sob a égide cristã. Logo na entrada, o portal com a inscrição em latim “*Moriturvi Mortvis*”, que significa “os que vão morrer aos mortos”, apresenta três cruzeiros.

Ainda sobre tipo de adorno repetido, notamos uma profusão de cruzeiros como um dos principais símbolos presentes nas sepulturas. Associamos estas a um símbolo religioso católico, bastante presente no cemitério. Outros adornos sugerem essa mesma filiação com o catolicismo, tais como santas, santos, pastores e obras que remetem às passagens bíblicas.

Em alguns túmulos não notamos qualquer tipo de adorno e essa “não filiação” ao catolicismo talvez tenha sido representada pela negação de usar adornos relacionados a esta religião. Na contramão da maioria católica, por outro lado, encontramos oferendas em potes cerâmicos e vítreos, com doces, balas, velas e até animais em meio a algumas sepulturas ou no cruzamento de algumas ruas do cemitério. Em alguns casos, acreditamos que esses vestígios possam estar associados com práticas religiosas como candomblé e umbanda. A foto que se segue demonstra a presença de doces no túmulo de uma criança (Figura 6 e 7). Mas, de fato, na materialidade das sepulturas e nos seus adornos, até o momento, não identificamos nenhum tipo de filiação que não a católica. É importante considerar que jazidos sem adornos são frequentes nas sepulturas do cemitério em todas as épocas, incluindo no período analisado. A explicação dada acima é uma entre outras possíveis para interpretar esse vestígio.

Figura 6 e 7. Doces e balas em uma sepultura infantil. Fotos: Luísa Roedel, 2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conhecer a história da cidade, a partir da necrópole, é uma forma de estarmos nos apropriando da urbe e realizando uma leitura reflexiva dos principais elementos que a caracterizam. Posicionarmos criticamente perante a realidade que se desnuda, apontando suas exclusões, segregações e invisibilidades tornou-se possível a partir da leitura dos discursos não-verbais presentes no espaço cemiterial.

Com base nas informações acima propostas, podemos concluir que a cidade de Belo Horizonte, na qual o cemitério está relacionado, se estruturou na unidade familiar patriarcal, católica, segregacionista, excludente e que compartilhava uma série de ornamentos padrões, mas que, ao mesmo tempo, construía fronteiras simbólicas que representavam distinção social e identidades entre seus mortos. Em tempos modernos, a materialidade das sepulturas e mausoléus foram utilizadas para demarcar fronteiras que delimitavam espaços sociais da vida na morte.

O estudo aqui referido teve como objetivo construir histórias alternativas sobre Belo Horizonte, a partir do estudo do Cemitério Nosso Senhor do Bonfim, lembrando que, nesse caso, cidade e cemitério possuem uma mesma ordenação espacial, ambos foram planejados pela mesma comissão; e o cemitério, inclusive, antecedeu a própria construção da cidade. Logo, estudar os túmulos, mausoléus, ruas, estátuas, monumentalidades e invisibilidades do cemitério do Bonfim, bem como suas relações espaciais (integradoras e segregadoras), deixam em evidência o que era considerado digno de destaque e lembrança pela sociedade de Belo Horizonte e o que devia ser esquecido, apagado ou silenciado.

A materialidade do cemitério nos permite tecer considerações sobre as relações que estruturaram na nascente capital, marcada pela exaltação de personagens de destacada atuação na história política regional, tais como Olegário Maciel e Raul Soares e a exaltação de suas memórias. Concomitantemente, outros nichos foram invisibilizados: mulheres e hermafroditas, percebidas na ausência dos nomes femininos na epigrafia tumular de jazigos familiares e também na segregação familiar no enterramento, bem como na invisibilidade de sepulturas do tipo campara rasa, quase imperceptível em meio a uma quadra repleta de jazigos monumentais.

Embora a sociedade mineira possa ser caracterizada por desigual, patriarcal e extremamente católica, o cemitério apresenta contravenções que foram percebidas materialmente. Contraditoriamente, Herculine Barbin foi sepultado em um espaço dedicado à memória de pessoas ilustres, em uma quadra que existe para lembrar os grandes feitos de estadistas, soldados, etc., o que não coincide com sua existência. Todavia, esse indivíduo continuou invisibilizado, silenciado e desaperecebido até na quadra mais notória e central da necrópole, o que sugere que mesmo após a morte, *xintersex* continuou longe dos padrões morais aceitáveis para sociedade e, por isso, foi segregado em seu túmulo individual e esquecido na memória local.

O desejo universal de modernizar as cidades culminou com a criação de Belo Horizonte. A construção da nova capital foi pautada em ideias higienistas, travestidos de uma ideologia política segregacionista, que buscava limpar a cidade e excluir os indesejáveis. O cemitério percebido como um espelho do mundo dos vivos nos permite encontrar essas distinções até mesmo após a morte.

A intencionalidade por trás da organização espacial do cemitério e a localização dos túmulos dentro desse espaço é uma ferramenta capaz de produzir interpretações, uma vez que as escolhas relacionadas a disposição das sepulturas dentro do Bonfim não são aleatórias. O discurso de casualidade somente busca esconder que existiam os bons e maus lugares, até mesmo na cidade dos mortos. A escolha do jazigo perpétuo, o terreno para eternidade, está relacionada com a visibilidade do local.

A temática dos cemitérios envolve questões adjacentes que não poderiam deixar de ser mencionadas. O estudo cemiterial engloba diferentes aspectos ligados às práticas funerárias, o luto, a escolha da família por um determinado destino para o corpo, enfim, uma gama de particularidades carregados de simbolismos, que a disciplina deve perseguir e que tivemos a pretensão de abordar no nosso estudo.

NOTAS

¹ Os principais documentos pesquisados foram: Projeto do Necrotério, Planta do Cemitério e Planta da cidade de Belo Horizonte. As referências das fontes primárias encontram-se na bibliografia. É importante destacar que o formato atual do Cemitério do Bonfim não é o mesmo do mapa que apresentamos nesse artigo. Analisando os documentos históricos e avaliando as características estruturais e formais das quadras e ruas dos cemitérios, notamos que algumas ruas foram fechadas e ocupadas por túmulos com o passar do tempo. Como nosso corte cronológico

remete-se ao fim do XIX e início do XX, optamos por analisar o mapa a partir do seu formato anterior a essas mudanças.

² A aplicação da análise alpha no cemitério permite mensurar o “grau de integração e segregação dos espaços”, a análise de suas propriedades formais e quantificação matemática, tornando concisa a complexidade relacional das propriedades do espaço e do sistema como um todo (Hilliery Hanson, 1984:108).

³ O procedimento adotado para o estudo do Mapa Axial do Cemitério baseou-se na aplicação da fórmula utilizada para o estudo da Assimetria Relativa (RA) desse espaço, segundo a qual, buscou-se evidenciar as relações entre as quadras da necrópole e suas vias de acesso. Segundo Soares e Moreira (2015: 131), “o mapa axial consiste na menor quantidade de linhas retas necessárias para cobrir toda a malha do assentamento, passando por seus espaços abertos (ou vias de acesso). A linearidade permite-nos captar padrões globais no que tange ao movimento através dos diferentes espaços e, por meio dela, chegamos à medida de assimetria relativa (RA), isto é, a quantificação de quão integrado ou segregado é uma via de acesso com relação a todo o assentamento. Esse cálculo é feito da seguinte fórmula: $RA = 2.(MD-1) / K-2$ ”, onde:

RA: representa a assimetria relativa e determina a integração da via em relação ao espaço total do assentamento. Quanto menor o resultado do RA, mais integrada é a via.

MD: equivale a quantidade de vezes em que é necessário mudar de direção desde a entrada do cemitério até a linha que está sendo analisada

k: corresponde ao número de espaços existentes no assentamento em questão, ou seja, é uma constante para cada sítio.

⁴ Depois do ano de 1942 o cemitério ainda recebeu inúmeros sepultamentos, que ocorrem até a atualidade. A presente pesquisa tem como recorte cronológico o período entre 1897 e 1942, uma vez que durante esses anos o Bonfim era a única necrópole da capital.

⁵ Olegário Maciel e Raul Soares, ambos ex-estadistas brasileiros, foram presidentes do Estado de Minas Gerais.

⁶ Para um maior aprofundamento no caso, consultar Foucault (1980).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Juliana Brandão Moreira e Andres Zarankin pela leitura crítica e sugestões de revisões e à Administração Central do Cemitério do Bonfim por disponibilizar os dados necessários para a realização dessa pesquisa.

BIBLIOGRAFIA

Almeida, M.

2007. *Morte, cultura, memória - múltiplas interseções: Uma interpretação acerca dos cemitérios oitocentistas situados nas*

ciudades do Porto e Belo Horizonte. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

Ariès, P.

1982. *O homem diante da morte*. 2 vol. Trad. Luiza Ribeiro. Francisco Alves, Rio de Janeiro, Brasil.

———. 2003. *História da morte no ocidente. Da idade média aos nossos dias*. Ediouro, Rio de Janeiro, Brasil.

Beaudry, M., Cook, L. y S. Mrozowski

2007. Artefatos e vozes ativas: cultura material como discurso social. *Vestígios - Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica* (2):73-113. Belo Horizonte, Brasil.

Benjamim, W.

1985. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. *Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre literatura e história da cultura Obras Escolhidas*. 1: Brasiliense, São Paulo, Brasil.

García, V., y M. Quiroga

2002. Tratamiento y estudio de vidrios procedentes de puntos arqueológicos del casco histórico de La Ciudad de Mendoza. *Arqueología Histórica Argentina. Actas del 1º Congreso Nacional de Arqueología Histórica*. Corregidor. Mendoza, Argentina.

Borges, M., Santana, M, y S. Bianco

2004. Arte funerária no Brasil: possibilidades de interagir nos programas de ensino, de pesquisa e de extensão na universidade. *Anais do Encontro Nacional da ANPAP*. Unb, Brasília.

Chartier, R

1991. O Mundo como Representação. *Estudos Avançados* 11 (5):173-91. São Paulo, Brasil.

Cressey, P. y J. Sthephens

1982. The city-site approach to urban archaeology. En R. Dickens (coord), *Archaeology of Urban America. The search for pattern and process*. Pp 42-59. Academic Press, New York. EUA.

Deetz, J.

1977. *In Small Things Forgotten: An Archaeology of Early American Life*. Anchor Books/Doubleday. New York. EUA.

Foucault, M.

1980. *Herculine Barbin: Being the recently discovered memoirs of a nineteenth-century french hermaphrodite*. Pantheon Books, New York, Estados Unidos.

Harvey, D, Maricato, E, y M. Davis

2013. *Cidades Rebeldes. Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil*. Boitempo, São Paulo.

Hillier, B y J, Hanson

1984. *The Social Logic of Space*. Cambridge University Press, Cambridge.

Lefebvre, H.

2001. *Direito à cidade*. Trad. Rubens Eduardo Frias. Centauro, São Paulo, Brasil.

Leone, M.

1984. Interpreting Ideology in Historical Archaeology: Using the Rules of Perspective in the William Paca Garden in Annapolis, Maryland. En D. Miller y C. Tilley (coord), *Ideology, Power and Prehistory*. Pp.25-35, University Press, Cambridge.

Lima, T

1994. De morcegos e caveiras a cruzeiros e livros: a representação da morte nos cemitérios cariocas do século XIX (estudo de identidade e mobilidade social). *Anais do Museu Paulista* 2:87-150, São Paulo, Brasil.

Motta, A

2009. Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 24 (71):73-93. São Paulo. Brasil.

Prefeitura Belo Horizonte [on-line]

S.f. “Fundação de Parques Municipais de Belo Horizonte. Cemitério do Bonfim”, http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pldPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=fundacaoparque&tax=21224&lang=pt_BR&pg=5521&taxp=0& (acesso junho de 2012).

Roedel, L.

2014. *O morto mais se inaugura do que morre: as distinções sociais nas representações da morte no Cemitério do Nosso Senhor do Bonfim, Belo Horizonte*. Monografia de graduação UFMG. Manuscrito. Belo Horizonte, Brasil.

Ribeiro, M. S.

2007. *Arqueologia das práticas mortuárias: uma abordagem historiográfica*. Alameda. São Paulo, Brasil.

Rubertone, P

1989. Landscape as Artifact. Comments on “The Archaeological Use of Landscape Treatment in Social, Economic and Ideological Analysis”. *Historical Archaeology* 23 (1):50-4.

Senatore, M. X.

2007. *Arqueología e historia en la Colonia Española de Floriadasblanca*. Editorial Teseo, Buenos Aires, Argentina.

Staski, E.

1982. Advances in Urban Archaeology. En M. Schiffer (coord), *Advances in Archaeological Method and Theory*. Pp.97-149. Academic Press, New York/London.

Souza, R.

2013. Pixações sob a ótica da arqueologia urbana. *Revista de Arqueologia Pública* 8:135-156. Campinas, Brasil.

Soares, F. e J. Moreira.

2015. Muralhas que comunicam: fortificações catarinenses como portais de acesso ao Brasil Meridional. EnF. Soares (coord.), *Arqueologia das fortificações: perspectivas*. Pp. 101-148. Editora Lagoa, Florianópolis, Brasil.

Thiesen, B.

1999. *As paisagens da cidade: arqueologia da área central de Porto Alegre do século XIX*. Dissertação de Mestrado PUCRS, Porto Alegre, Brasil.

———. 2005. *Fábrica, identidade e paisagem urbana: arqueologia da Bopp Irmãos (1906-1924)*. Tese de doutorado PUCRS, Porto Alegre, Brasil.

Valladares, C.

1972. *Arte e sociedade nos cemitérios brasileiros*. 2 vol. Imprensa Nacional.

Vovelle, M.

1987. *Ideologias e Mentalidades*. Brasiliense, São Paulo.

Wilkie, L. e K. Bartoy

2000. A Critical Archaeology Revisited. *Current Anthropology*, 41 (5):747-777.

<http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/viewFile/60/73>

Zarankin, A.

2002. *Paredes que Domesticam: Arqueologia da Arquitetura Escolar Capitalista; O caso de Buenos Aires*. Centro de Historia da Arte e Arqueologia (IFCH/UNICAMP), Campinas.

FONTES HISTÓRICAS ÉDITAS E INÉDITAS

Acervo da Comissão Construtora da Nova Capital de Minas [on-line]

S.f. “Desenhos Técnicos. Cemitério Municipal Necrotério. CC DT 09 029”, http://comissaoconstrutora.pbh.gov.br/exe_dados_documento.php?intCodigoDoc=CC%20DT%2009%20029&strTipo=DESENHOS%20TECNICOS# (acesso junho de 2012).

Estado de Minas Geraes. Planta Geral da Cidade de Minas [on-line]

1895. “Estado de Minas Geraes. Planta Geral da Cidade de Minas organizada sobre a planta geodesica, topographica e cadastral do Bello Horisonte, pela comissão constructora da Nova Capital sob a direcção do Engenheiro Civil Aarão Reis e aprovada pelo Decreto n. 817 de 15 de Abril de 1895”. Companhia de Artes Graphicas do Brazil Rio de Janeiro. Arquivo Público Mineiro [APM], http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/grandes_formatos/brtacervo.php?cid=107 (acesso setembro de 2014).

LAS AUTORAS

Fernanda Codevilla Soares

Graduada em História pela Universidade Federal de Santa Maria (2004), especialista em Processos Interdisciplinares em Arqueologia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Campus Erechim (2008), mestre em Integração Latino - Americana pela Universidade Federal de Santa Maria (2006) e doutora em Quaternário, Materiais e Cultura pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Portugal (2012), com diploma revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013). Atualmente desenvolve estágio pós-doutoral no Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas (LEACH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Durante a graduação e pós-graduação desenvolveu atividades no Laboratório de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (LEPA) da Universidade Federal de Santa Maria, entre elas: pesquisas de campo e de laboratório de arqueologia, atividades de educação

patrimonial e consultorias científicas. Foi bolsista UNESCO do setor de arqueologia do IPHAN/SC, através do Programa de Especialização em Patrimônio PEP/IPHAN/UNESCO (2006/2008). E é pesquisadora colaboradora do Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Arqueologia da Universidade Federal de Santa Catarina (LEIA - UFSC), do Museu de Arqueologia e Etnologia professor Oswaldo Rodrigues Cabral (MARquE - UFSC). Tem experiência na área de Arqueologia, com ênfase em Arqueologia Histórica.

Luísa de Assis Roedel

Graduada em Antropologia, com ênfase em Arqueologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2014). Trabalhou como estagiária no Laboratório de Arqueologia da FAFICH/UFMG durante a graduação e atualmente é pesquisadora do mesmo, desenvolvendo atividades tais como pesquisa bibliográfica, trabalho de campo, análise de vestígios e elaboração de relatórios. Realizou intercâmbio acadêmico em Braga, Portugal (2013), que possibilitou um aprofundamento em Arqueologia Clássica. Tem experiência na área de Arqueologia, com ênfase em Arqueologia Histórica.